

УДК 32:327:94

ЗАПАД В ПРЕДДВЕРИИ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН: ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

Ставицкий А.В.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми в последние десятилетия столкнулся Запад и проанализированы его возможности по их разрешению. Среди них стоит особо выделить глобальные проблемы, связанные с нехваткой мировых ресурсов и желанием Запада взять их полностью под контроль, а также моральную деградацию западного общества и его неспособность противостоять вторжению населения из стран Третьего мира. Автор приходит к выводу, что Запад ожидают испытания, соотносимые с эпохой Великого переселения народов и падения Западной Римской империи.

Ключевые слова: Запад, глобальное взаимодействие, глобальный трансформационный кризис, информационно-психологическая война.

Хотя современные мировые процессы вынуждают экспертов обращаться к теории нелинейных динамических систем в сочетании с проблемами тотального мифотворчества [18], используя термины и сравнения, более подходящие для программистов и вирусологов, общие тенденции развития различных глобальных социальных систем довольно четко просматриваются и позволяют определить, куда «идет» Запад в целом и Европа в частности, и что их ждет в будущем? При этом Европу следует оценивать как в режиме ее нынешнего состояния, так и с учетом складывающихся в рамках европейского пространства тенденций [7]. Ведь любое явление существует во времени. А значит, без понимания исторических условий и знания основных процессов развития Европы мы вряд ли сможем оценить ее перспективы и условия взаимодействия с ней.

Каково же состояние Запада в динамике? Каковы перспективы развития западных стран? Они оптимизма не вызывают. Ведь то, что происходит там сейчас в долгосрочной перспективе, хотя в своем развитии Запад и пребывает на исторической вершине, надо изучать в режиме демографии войны и воспринимать как переходную стадию к чему-то принципиально новому [13]. Точнее, как начало эпохи глобальных перемен, характеризующейся крайне негативными для него социальными и демографическими процессами, нарастающей проблемой нехватки ресурсов и разворачивающейся крупномасштабной реколонизацией Европы «третьим миром», которой она пока ничего противопоставить не в состоянии [5]. И вряд ли сможет, потому что стоящие перед Европой и Америкой современные глобальные вызовы не решаются ни военной силой, ни демократическими процедурами [28]. Они требуют:

- отказа от распушенности, гедонизма и психологии потребительства;
- возвращения к традиционным ценностям на основе принципов справедливости;
- духовной высоты, цельности и аскезы;
- тотальной мобилизации и сознательного отказа от поступающей из стран «третьего мира» дешевой рабочей силы во имя технологической модернизации и нового качественного подъема собственной экономики.

Что касается последнего, то напомним, что тот «человеческий материал», который в США и Европу поступает, исчисляясь сотнями тысяч людей в год, большей частью ими уже не «переваривается». Связанные с этим проблемы нарастают. И дело уже не в военной или экономической мощи Запада. Идет процесс, аналогичный варваризации Рима – процесс размывания изнутри культурного кода Запада, который когда-то привел его на вершину могущества. Технологически Запад пока еще впереди. Но сочетать новейшие

технологии с высокой духовностью он уже не может. Поэтому, возможно, сейчас Запад еще можно воспринимать как победу «сегодня». Но «завтра» он, при сохранении имеющихся тенденций, уже не победит [9].

Пока в глобализируемом мире Западу привычно и удобно. Ведь мир играет по его правилам. Ресурсы на 90% распределяются в его пользу. «Третий мир», включая РФ, отдает свои ресурсы за доллары [3], эмиссию которых контролируют даже не США, а стоящие за Федеральной резервной системой «хозяева мировых денег». Но жить за чужой счет все труднее. И динамика развития мира относительно Запада уже качественно иная. И она все более демонстрирует тупик «постиндустриального общества» [4] и предложенных им на основе принципов постмодерна идей [12].

Так, согласно выдвинутой и развернутой в 60–70-е гг. XX в. теории «постиндустриального общества», Запад должен был стать центром технологических инноваций в самых разных областях, включая космос, биотехнологии и робототехнику. Однако перенос производств в Юго-Восточную Азию не сопровождался тотальным технологическим прорывом Запада, приведя к тому, что он стал центром грандиозных финансовых спекуляций, которые позволяют ему в значительной степени жить за счет других, не давая ничего взамен, кроме долларов. Поэтому то, что было столь опрометчиво названо «постиндустриальным обществом», попросту не состоялось.

К тому же следует отметить, что сам термин «постиндустриальное общество» не отвечал научным требованиям с самого начала, поскольку в данном случае исходное понятие выводилось не из того, что заявленная эпоха идет следом за «индустриальным обществом». Ведь мы же не называем феодализм «пострабовладением», а «индустриальное общество» «постфеодализмом». Поэтому в данном случае следует исходить из тех свойств, которые новой эпохе присущи. И потому правильнее новую нарождающуюся эпоху называть информационным обществом, даже если мы еще далеко не осознали, что в новых условиях под информацией понимать.

Впрочем, эти наблюдения – лишь один небольшой аспект анализа тех процессов, которые показывают, что Запад неуклонно теряет свои позиции и, несмотря на сохранение лидерства в технологиях, на вызовы времени достойных ответов найти не может. Он не знает, как обуздать и приручить исламский фундаментализм. Не снял проблему эскалации террора. Не может жить без дешевых рабочих рук с Востока и Юга.

Пока он имперствует, господствует, правит, «прогибая» под себя весь мир. Но как долго это положение сохранится: пять, десять лет, двадцать или более? Пока не ясно. Но общие тенденции даже западных аналитиков явно не обнадеживают, невольно подводя к мысли, что против Запада в его нынешнем виде играет сама История [5, 9]. И она его в том виде, в каком Запад над остальными цивилизациями пока еще царствует, уже приговорила [15].

Возможно, поэтому среди экспертов все чаще можно услышать сравнение нынешней ситуации в мире с Апокалипсисом. И не только потому, что:

- новый мировой порядок не рассчитан на всех и, возможно, будет устанавливаться через малые и большие опустошительные войны, которые должны расчистить место и ресурс для избранных;
- по прогнозам экспертов Римского клуба, с учетом темпов роста численности населения Земного шара, Земля не сможет прокормить такое количество населения, а значит, от него надо будет как-то быстро и незатратно избавляться [29];
- в ближайшие 30–50 лет запасы природных ресурсов истощатся настолько, что государства и народы будут вынуждены воевать друг с другом не только за нефть, но даже за воду [14, 29].

При этом в мире происходят не менее значимые вещи, которые касаются нравственной деградации человечества в лице навязывающего всем т.н. «общечеловеческие ценности» Запада. Это особенно хорошо видно по событиям во Франции, когда в январе 2015 г. в ответ на оскорбительные для мусульман карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в парижском журнале «Charlie Hebdo», в редакцию ворвались вооруженные исламские радикалы и убили несколько человек. Гибель людей вызвала массовый протест

по всей Европе. Два миллиона человек участвовало только в демонстрации в Париже. Но в других частях света имело место непонимание. Один из блогеров об этом написал следующее: *«Почему унижение из-за нетрадиционной сексуальной ориентации неприемлемо, а посмеяться над чувствами миллионов верующих – норма? Почему убийство десятка журналистов, рисовавших скабрёзные пошлые картинки, не имеющие ничего общего с настоящими карикатурами, это горе, заставившее выйти на улицы миллионы людей, а убийство тысяч невинных людей на Украине, в Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане просто не замечают? Определенно, мир перевернулся. И мне кажется, это начало конца для Западной цивилизации»* [21].

Разумеется, в своих мыслях он не единственный. О закате Запада пишут около ста лет [30]. Но умозрительные тогда наблюдения теперь оборачиваются конкретными подтверждениями того, что Запад в его нынешнем виде Историей приговорен [24]. Приговорен именно потому, что живет не по справедливости и за чужой счет. Потому, что забыл заветы предков и растерял нравственные начала. Потому, что не отличает Добра от Зла и мнит себя повелителем мира.

Разумеется, мы не знаем, когда и как приговор будет приведен в исполнение. Но опыт распада и крушения Западной Римской империи может что-то европейцам и американцам подсказать. Не исключено, что судьба европейцев при явной утрате нравственного начала и внутренней воли, выраженной в желании созидать, будет не менее трагичной, чем судьба населения Римской империи: от начала Великого переселения народов и до взятия и разорения крестоносцами Константинополя.

В более глобальном масштабе мы являемся свидетелями нарастающего трансформационного кризиса, аналогичного тому, что привел к краху Западной Римской империи, Великому переселению народов и зарождению феодализма. В любом случае он ведет к концу привычного нам мира. И чтобы сохранить себя в зарождающейся новой мировой системе, надо оказаться максимально ей соответствующим. В этом смысле рискнем предположить, что знание и грамотное использование отношений и правил игры, которые будут характеризовать новый мировой порядок, даже важнее, чем нынешний потенциал государства [16], ибо новый мир будет жить по новым правилам. Пока не очень понятно, к какому миропорядку придет человечество. Но если определять некий глобальный выбор, то он располагается между двумя вариантами: равным, справедливым и взаимовыгодным мировым союзом всех стран и народов человечества наподобие того, какой описал русский фантаст И.А. Ефремов в своем романе «Туманность Андромеды», или неким глобальным Шумером с кастовым делением и различными формами рабовладения, когда ко всем благам мира имеют доступ лишь избранные. А остальные лишь работают на них [25].

Впрочем, разворачивающийся на наших глазах глобальный трансформационный кризис пока не дает оснований отдавать предпочтение тому или иному сценарию, сохраняя вероятность бифуркации в любом направлении вплоть до полного уничтожения человечества. И поэтому в данном анализе важна любая информация о происходящем. Ведь хотя знание истины не изменяет настоящего, оно может повлиять на будущее. Правда, чаще случалось обратное [20]. Поэтому Запад еще не сильно заботит тот факт, что сегодня *«в мире насчитывается 31 страна, испытывающая нехватку воды. В 2025 году этот список пополнят еще 17 стран, включая Индию, а затем и Китай. Войны за воду уже случались между Египтом и Суданом, на индийском субконтиненте, а на ближнем Востоке идут постоянные трения, которые легко могут перерасти в настоящую войну»* [1]. А если учесть, что среди стран, которые испытывают проблемы с водой, есть государства, обладающие ядерным оружием, данная проблема начинает выглядеть более масштабно и трагически [28].

В свете этого особая судьба в будущем уготована и Западу. О ней поведал французский писатель и путешественник Жан Распай (Jean Raspail), который еще в 1973 г. издал футуристический роман «Le Camp Des Saints» («Лагерь святош»). Роман этот повествует о вторжении многочисленного флота из стран «Третьего мира» с беженцами, которые сумели достигнуть берегов Европы и смели на своем пути все. Через 10 лет в предисловии к очередному переизданию, Ж. Распай писал о внезапном видении, посетившем его в один

из дней 1972 г., когда из окна своего дома он смотрел на море: *«Миллион бедных, убогих, вооруженных только их слабостью и количеством, сокрушенные страданием и нищетой, обремененные голодными коричневыми и черными детьми, готовые высадиться на нашу землю, авангард бесчисленных масс, тяжело давящих на все части нашего усталого и сытого Запада. Я буквально видел их, видел страшную проблему, которую они представляют, проблему абсолютно неразрешимую внутри наших моральных стандартов. Дать им высадиться – значит уничтожить нас. Не пустить – уничтожить их»* [17, с. 561]. Следует отметить, что многих уже тогда в Европе роман впечатлил. Но ситуация с эмигрантами и беженцами с тех пор не стала лучше. Впрочем, парадокс исторической ситуации заключается в том, что в данном случае мы имеем дело не просто с эмиграцией, когда люди стремятся из бедных стран переехать в богатые. На самом деле этот процесс исторически и цивилизационно значительно масштабнее и может быть сопоставлен с Великим переселением народов в середине I тысячелетия, когда пал Рим. Иначе говоря, мы наблюдаем процесс реколонизации и исламизации Европы. Когда-то на волне своей пассионарности Европа колонизировала почти весь мир. Теперь наступил ее черед быть колонизированной.

Правда, если Европа не смогла поглотить мир, лишь используя его как материал для собственного обустройства и благополучия, то остальной мир легко поглотит Европу, как западный мыс Азии. Теперь это лишь вопрос времени. Цивилизационное поглощение Европы уже идет. *«Франция и Англия уже имеют десять процентов цветного населения, которое не имеет реальной связи с исторической родиной, но имеет ненависть и претензии к окружающим»* [1]. И процесс продолжается, принимая угрожающий оборот, потому что эмигранты, особенно из исламских стран живут компактными группами. Многие мусульманские анклавов стали очагами теневой экономики, преступности, криминализации. Здесь действуют многочисленные террористические группировки, в том числе связанные с ИГИЛ и «Аль-Каидой». В целом население этих анклавов хорошо организовано и настроено настороженно к местному населению и существующим порядкам. И уже сейчас оно может создать такие проблемы Западной Европе, каких та не знала несколько сотен лет [11].

Говоря проще, не исключено, что Западную Европу в ближайшем будущем ожидают не просто очередные массовые беспорядки, а исламская революция. И для того, чтобы она началась, у мусульман Европы уже есть все необходимое. Напомним, что даже в самых великих и победоносных революциях трех последних веков активное участие принимало около 5% населения. Готова ли Европа к такому противостоянию? И готовится ли? В любом случае, если данные тенденции сохранятся, при учете того, что цивилизационный импульс Запада исчерпал свой ресурс, а численность населения Земли скоро увеличится еще на 2-3 миллиарда, через несколько десятков лет возникнет реальная опасность поглощения западного мира и его кардинальной трансформации. Тогда о закате Запада можно будет говорить как о состоявшемся факте [27].

Впрочем, ясно, что постепенной и мирной экспансии стран Запада не будет. Ведь население и власти западных государств будут пытаться решить эту проблему, как умеют. И прежде, чем Запад дойдет до состояния, описанного Жаном Распаем, *«к власти насильственным путем придут правые партии, поддержанные молчаливым большинством населения. Это будет повторным явлением Муссолини и Гитлера»* [1], только в другой редакции.

Что можно будет ожидать от них? На какие меры они решатся, чтобы изменить ситуацию? Не трудно догадаться, что в таких условиях вполне возможно произойдет своеобразная «балканизация» Европы в духе 90-х гг. XX в., когда бывшие республики Югославии выясняли между собой отношения, прибегая к этническим чисткам. Она потянет за собой общеевропейскую гражданскую войну, включая новые варианты «холокоста». Но победит ли в этой войне Европа, особенно, если учесть, что у нее нет опыта военного и особенно духовного противостояния с радикальным исламом, который есть у Израиля и России? Не известно. Тем более что война эта будет вестись языком террора в сетевом режиме без фронтов.

Впрочем, проблема не в сути вызова, который перед Западом стоит, а в качестве ответа на него. Готовится ли Запад к такому сценарию развития событий? Есть основания

полагать, что готовится [26]. Но подготовится ли? И не исключено, что то, что сейчас кажется достаточным для адекватного ответа, будет недостаточным через 10–15 лет. В сложившейся обстановке наиболее заманчивым вариантом для Запада, под которым мы в первую очередь подразумеваем США, будет столкнуть в большой войне своих наиболее опасных конкурентов. И тогда у Америки появится реальный шанс изменить соотношение сил в свою пользу и создать такой мировой порядок, который будет на десятилетия гарантировать ей и гегемонию, и лидерство, и полный контроль над мировыми ресурсами. Напомним, что США так уже поступали перед Второй мировой войной. И на выходе они получили, что хотели, при минимальной затрате и максимальной выгоде. Теперь им надо повторить свой успех. И иного варианта, кроме войны, у них нет [22]. Хотя и ее будет недостаточно. Мир нужно связать глобализацией, которую технологически будут контролировать США.

Как же ее будут использовать? По мнению российского эксперта С.А. Батчикова, *«главный вывод из большого числа футурологических работ последних тридцати лет таков: переход к Новому мировому порядку проводится посредством разрушения всех главных структур Нового времени: рационального сознания и морали как мировоззренческой основы общества; социального порядка, основанного на признании основных прав человека, и на «социальном контракте»; национального государства как способа организации жизни народов на их территории и в международных отношениях. Речь идет о глобальной войне неоллиберального Запада против остального человечества. Это – война нового типа с новым оружием. Сутью ее доктрины является создание у стран-противников (или целых цивилизаций) управляемого хаоса. Это парадоксальное понятие предполагает, что в хаос превращается вся жизнь стран-жертв этой агрессии. А сами агрессоры, которые сидят у пульта управления подобным оружием, держат этот хаос в стане противника под контролем, для них он есть целенаправленно созданный особый порядок»* [2].

Для его функционирования необходимо постоянное *«усиление эксплуатации критичности»* (Стивен Манн, эксперт «Института Санта Фе»), которое позволит генерировать хаос на периферии и обращать против себя [8]. Чтобы создать управляемый хаос, нужно разрушить национальные государства или сделать их инструментом глобализации [6]. И применительно к Украине мы видим, как этот план работает, когда государственная система Украины уже не выражает национальные интересы страны, а попытка хоть как-то помешать этому, предпринятая президентом В.Ф. Януковичем, отказавшимся подписывать Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС в ноябре 2013 г. тут же привела к организации насильственного переворота. Власть в стране взяла группа олигархов и их ставленники, работающие теперь в статусе «внешнего управляющего».

Мы видим, как захвативший власть с помощью Майдана киевский режим *«бросает на произвол судьбы все системы, которые жизненно важны для нации как целого»* [2], но по отношению к глобальной системе неконкурентоспособен, и прилагает все силы для того, чтобы максимально привязать Украину к Европе односторонними обязательствами без каких-либо преимуществ, льгот и преференций с ее стороны [10, 20].

К сожалению, по отношению к Украине этот план работает. Но как приговор. И не только Украине, ибо содержать новоявленную «черную дыру» на востоке Европы в условиях европейского кризиса, когда сам ЕС испытывается на прочность, ему будет проблематично, не гарантированно и очень дорого. Европейскому союзу нужны средства для решения своих внутренних проблем. И Украина в эти планы не вписывается. Более того, не исключено, что Украина может стать той «пробоиной», которую по собственной халатности европейский корабль получил ниже ватерлинии. И с этой точки зрения через Украину происходит *«усиление эксплуатации критичности»* в самом ЕС, который эти проблемы может и не потянуть.

Впрочем, с учетом бифуркационного характера происходящих в мире процессов не исключено, что реальные события в ближайшем будущем превзойдут ожидания и покажут, что наши прогнозы лишь обозначили масштаб и глубину происходящих Великих перемен, которых мы должны быть достойны.

Источники и литература.

1. Бан Е. Последний вызов [Электронный ресурс] // Сайт «Диалог». – Режим доступа: http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=3854
2. Батчиков С. Ужас будущего [Электронный ресурс] // Сайт «Интернет против телеэкрана». – Режим доступа: <http://www.contrtv.ru/common/2543/>
3. Белая книга. Экономические реформы в России...» (Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991–2001 гг. М.: Эксмо; Алгоритм. 2003. 368 с.
4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. В.Л. Иноземцев. М.: Academia, 1999. 205 с.
5. Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / пер. с англ. А. Башкирова. М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2004. 444 с.
6. Дугин А.Г. Дорога к Армагеддону (Метафизика иракского конфликта) [Электронный ресурс] / Александр Дугин. – Режим доступа: <http://www.evgrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1130>
7. Зиновьев А. Глобальный человек. М.: Эксмо, 2003. 448 с.
8. Калашников М. Глобальный Смутокризис. Минск: Харвест, 2009. 639 с.
9. Капхен Ч. Закат Америки: Уже скоро / пер с англ. Б. Сыркова. М.: ООО «Издательство АСТ», ОАО «Люкс», 2004. 636 с.
10. Караганов С. Россия и Европа: украинская развилка [Электронный ресурс] // Сайт С. Караганова. – Режим доступа: <http://www.karaganov.ru/articles/258.html>
11. Клэр М. Планета над пропастью: экономический крах ведет к социальным беспорядкам [Электронный ресурс] // Сайт «Диалог». – Режим доступа: http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=15
12. Неклесса А.И. Конец эпохи Большого Модерна. М.: Институт экономических стратегий, 1999. 28 с.
13. Неклесса А. Проект «Глобализация»: глобальные стратегии в предверии новой эры // Навигут (Научный Альманах Высоких Гуманитарных Технологий). Приложение к журналу «Безопасность Евразии». 1999. № 1. С. 100–146.
14. Пестель Э. За пределами роста / пер. с англ., вступ. ст. Д.М. Гвишиани. М.: Прогресс, 1988. 270 с.
15. Платонов О.А., Райзеггер Г. Почему погибнет Америка. Взгляд с Востока и Запада. М.: Эксмо, Алгоритм, 2005. 448 с.
16. Потехин В.К. Современные концентрические войны и национальная безопасность России [Электронный ресурс] // Сайт «Военная история и футурология». – Режим доступа: <http://www.milresource.ru/Potekhin-1.html>
17. Ставицкий А.В. Национально-исторический миф Украины. Севастополь: Рибест, 2015. 748 с.
18. Ставицкий А.В. Онтология современного мифа. Севастополь: Рибэст, 2012. 543 с.
19. Ставицкий А.В. Современный миф и его основные функции. Севастополь: Рибэст, 2012. 238 с.
20. Ставицкий А.В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор. Севастополь: Рибэст, 2013. 208 с.
21. Ставицкий А. Франция: выбор между сатирой и святостью [Электронный ресурс] // Блог «Skeptimist». – Режим доступа: <http://skeptimist.livejournal.com/390570.html?view=2081706#t2081706>
22. Стариков Н. Спасение доллара – война. СПб.: Питер, 2010. 256 с.
23. Уткин А.И. Американская стратегия для XXI века. М.: Логос, 2000. 272 с.
24. Фурсов А. Кризис-матрешка Демонтаж капитализма и конец Эпохи Пирамид [Электронный ресурс] / Сайт «Мировой кризис». – Режим доступа: <http://worldcrisis.ru/crisis/602116>
25. Фурсов А. Хронораздел 1975–2025 гг.: новая передача карт мировой истории [Электронный ресурс] // Сайт «Российский писатель». – Режим доступа: <http://www.rospisatel.ru/fursov.htm>
26. Хаммел С.М. Социологические исследования массовых эсхатологических ожиданий XX века: На примере США: диссертация ... канд. социол. наук: 22.00.01. М., 2000. 200 с.
27. Хеджес К. Коллапс американской империи [Электронный ресурс] // Сайт «Диалог». – Режим доступа: http://dialogs.org.ua/ua/crossroad_full.php?m_id=15279
28. Хомский Н. Почему для Америки все кончено [Электронный ресурс] // Сайт «Скепсис». – Режим доступа: http://www.scepsis.ru/library/id_684.html
29. Швець Г. Голодомор XXI століття [Электронный ресурс] / Сайт «Zaxid.net». – Режим доступа: http://zaxid.net/news/showNews.do?golodomor_hhi_stolittya&objectId=1331090
30. Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма, 1993. 592 с.

References.

1. Ban E. Posledniy vyzov [Elektronnyy resurs] // Sayt «Dialog». – Rezhim dostupa: http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=3854
2. Batchikov S. Uzhas budushchego [Elektronnyy resurs] // Sayt «Internet protiv teleekrana». – Rezhim dostupa: <http://www.contrtv.ru/common/2543/>
3. Belaya kniga. Ekonomicheskiye reformy v Rossii...» (Glazyev S.Yu., Kara-Murza S.G., Batchikov S.A. Belaya kniga. Ekonomicheskiye reformy v Rossii 1991–2001 gg. M.: Eksmo, Algoritm. 2003. 368 s.
4. Bell D. Gryadushcheye postindustrialnoye obshchestvo. Opyt sotsialnogo prognozirovaniya / per. V.L. Inozemtsev. M.: Academia, 1999. 205 s.

5. Byukenen P. Dzh. Smert Zapada / per. s angl. A. Bashkirova. M.: OOO «Izdatelstvo AST»; SPb.: Terra Fantastica. 2004. 444 s.
6. Dugin A. G. Doroga k Armageddonu (Metafizika irakskogo konflikta) [Elektronnyy resurs] / Aleksandr Dugin. – Rezhim dostupa: <http://www.evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1130>
7. Zinovyev A. Globalnyy cheloveynik. M.: Eksmo. 2003. 448 s.
8. Kalashnikov M. Globalnyy Smutokrizis. Minsk: Kharvest. 2009. 639 s.
9. Kapkhen Ch. Zakat Ameriki: Uzhe skoro / per s angl. B. Syrkova. M.: OOO «Izdatelstvo AST»; OAO «Lyuks». 2004. 636 s.
10. Karaganov S. Rossiya i Evropa: ukrainskaya razvilka [Elektronnyy resurs] // Sayt S. Karaganova. – Rezhim dostupa: <http://www.karaganov.ru/articles/258.html>
11. Kler M. Planeta nad propastyu: ekonomicheskij krakh vedet k sotsialnym besporyadkam [Elektronnyy resurs] // Sayt «Dialog». – Rezhim dostupa: http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=15
12. Neklessa A.I. Konets epokhi Bolshogo Moderna. M.: Institut ekonomicheskikh strategiy. 1999. 28 s.
13. Neklessa A. Proyekt «Globalizatsiya»: globalnyye strategii v predverii novoy ery // Navigut (Nauchnyy Almanakh Vysokikh Gumanitarnykh Tekhnologiy). Prilozheniye k zhurnalu «Bezopasnost Evrazii». 1999. № 1. S. 100–146.
14. Pestel E. Za predelami rosta / per. s angl., vstup. st. D.M. Gvishiani. M.: Progress, 1988. 270 s.
15. Platonov O.A., Rayzegger G. Pochemu pogibnet Amerika. Vzgl'yad s Vostoka i Zapada. M.: Eksmo, Algoritm. 2005. 448 s.
16. Potekhin V.K. Sovremennyye konstsiyentalnyye voyny i natsionalnaya bezopasnost Rossii [Elektronnyy resurs] // Sayt «Voyennaya istoriya i futurologiya». – Rezhim dostupa: <http://www.milresource.ru/Potekhin-1.html>
17. Stavitskiy A.V. Natsionalno-istoricheskiy mif Ukrainy. Sevastopol: Ribest, 2015. 748 s.
18. Stavitskiy A.V. Ontologiya sovremennogo mifa. Sevastopol: Ribest, 2012. 543 s.
19. Stavitskiy A.V. Sovremennyy mif i ego osnovnyye funktsii. Sevastopol: Ribest, 2012. 238 s.
20. Stavitskiy A.V. Ukrainskaya «elita»: identichnost i globalnyy vybor. Sevastopol: Ribest, 2013. 208 s.
21. Stavitskiy A. Frantsiya: vybor mezhdru satiroy i svyatostyu [Elektronnyy resurs] // Blog «Skeptimist». – Rezhim dostupa: <http://skeptimist.livejournal.com/390570.html?view=2081706#t2081706>
22. Starikov N. Spaseniye dollara – vojna. SPb.: Piter, 2010. 256 s.
23. Utkin A.I. Amerikanskaya strategiya dlya XXI veka. M: Logos, 2000. 272 s.
24. Fursov A. Krizis-matreshka Demontazh kapitalizma i konets Epokhi Pyramid [Elektronnyy resurs] / Sayt «Mirovoy krizis». – Rezhim dostupa: <http://worldcrisis.ru/crisis/602116>
25. Fursov A. Khronorazdel 1975–2025 gg.: novaya peresdacha kart mirovoy istorii [Elektronnyy resurs] / Sayt «Rossiyskiy pisatel». – Rezhim dostupa: <http://www.rospisatel.ru/fursov.htm>
26. Khammel S.M. Sotsiologicheskiye issledovaniya massovykh eskhatologicheskikh ozhidaniy XX veka: Na primere SShA: dissertatsiya ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.01. M., 2000. 200 s.
27. Khedzhes K. Kollaps amerikanskoy imperii [Elektronnyy resurs] // Sayt «Dialog». – Rezhim dostupa: http://dialogs.org.ua/ua/crossroad_full.php?m_id=15279
28. Khomskiy N. Pochemu dlya Ameriki vse koncheno [Elektronnyy resurs] // Sayt «Skepsis». – Rezhim dostupa: http://www.scepsis.ru/library/id_684.html
29. Shvets G. Golodomor KhKhI stolittya [Elektronnyy resurs] / Sayt «Zaxid.net». – Rezhim dostupa: http://zaxid.net/news/showNews.do?golodomor_hhi_stolittya&objectId=1331090
30. Shpengler O. Zakat Evropy. Novosibirsk: Nauka. Sibirskaya izdatelskaya firma, 1993. 592 s.

* * *

Stavitskiy A. V. *The West on the eve of Great Changes: experience from a historical perspective / Stavitskiy A. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 16–22.*

The article examines the main problems faced by the West in recent decades and analyzes its possibilities to solve these problems. Among them there are the problems associated with the lack of global resources and the West's desire to take them completely under control, as well as the moral degradation of Western society and its inability to resist the invasion of the population from the Third World. The author believes that the West is on the eve of hardships similar to those of the era of the Great Migration of Nations and the fall of the Roman Empire.

Keywords: *the West, global cooperation, Global transformation crisis, information and psychological warfare.*